

YASHIL PR – GRINVOSHING AMALIYOTIDAN HIMOYALANISH VOSITASI SIFATIDA

Djurayeva Dilnoza Fazliddin qizi

O‘zJOKU axborot xizmati va jamoatchilik

bilan aloqalar yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada ekologik xavfsizlikni oldini olish, jamoatchilik salomatligini asrab avaylash maqsadida yashil PR texnologiyalarining o‘rni va bugungi kunda PR va marketing amaliyotida qo‘llanib kelinayotgan “yashil yuvish” texnologiyasini bartaraf etish, undan himoyalani haqida so‘z boradi.

Annotation: This article talks about the role of green PR technologies in order to prevent environmental safety, protect public health, and eliminate and protect against "greenwashing" technology, which is used in PR and marketing practice today.

Kalit so‘zlar: yashil yuvish, yashil piar texnologiyalar, Jey Vestervelt, “eko”, “100 % tabiiy”, “ekologik toza” piktogrammalari, eko-sertifikat, ekologik toza mahsulot, logotip, yashil kamuflyaj.

Key words: green washing, green PR technologies, Jay Westervelt, "eco", "100% natural", "eco-friendly" icons, eco-certificate, eco-friendly product, logo, green camouflage.

Atrof-muhitni muhofaza qilish, insonlar salomatligi haqida qayg‘urish, shuningdek, ekologik toza mahsulotlar iste‘mol qilish mavzulari doimo jamoatchilikning diqqat markazida bo‘lib kelgan. Bugungi kunda aholining tabiiy mahsulotlarga bo‘lgan yuqori ehtiyojini o‘rganib borayotgan marketing ustalari iste‘molchilarni turli nayranglar ya‘ni tarkibi tavsifiga to‘g‘ri kelmaydigan ma‘lumotlarni berish orqali mahsulot va xizmatlar savdosini yo‘lga qo‘ygan. Ingliz olimlari tomonidan bu san‘at “greenwashing” deyilsa, rus olimlari uni “yashil kamuflyaj” deb ataydi.

“Greenwashing” – atamasi ingliz tilidan olingan bo‘lib, yashil yuvish, oqlash, degan ma’nolarni anglatadi. U ekologik marketing shakli bo‘lib, uning maqsadi shubhali ishlab chiqaruvchilar tomonidan “ekologik toza kompaniya” niqobi ostida imidjini yaratish va yo‘lga qo‘yishdan iborat. Bu atama 1986-yilda birinchi marta nyu-yorklik ekolog Jey Vestervelt tomonidan taklif qilingan. U “Mehmondo‘stlik sanoati haqidagi” asarida mehmonxonalarda sochiqlarni yuvish o‘rniga ularni qayta ishlatishga undaydigan plakatlarni osib qo‘yish amaliyotini qo‘llaydi va shu bilan atrof-muhitdagi tabiiy resurslar(suv)ni go‘yoki “tejaydi”. Aslida mehmonxonalar tomonidan ko‘zlangan maqsad kir yuvish xarajatlarini kamaytirish edi. [1]

Vesterveld atrof-muhit uchun xavfdan ko‘ra, birinchi navbatda tabiat uchun ijobiy xatti-harakatlarni "yashil kamuflyaj" deb ta'riflagan. Ushbu atama kompaniyalar yashil texnologiyalarga sarmoya kiritish o‘rniga o‘zlarining foydalari va yutuqlarini reklama qiladigan holatlarga nisbatan qo‘llaniladi. Agar e’tibor qaratadigan bo‘lsak, qishloq xo‘jaligi kimyoviy moddalari solingan idishga yashil daraxtlar va barglar tushirilgan yorliqlarni yopishtirish orqali bu mahsulotning xavfsizligi va ekologik tozaligiga ishonch hissini uyg‘otishga harakat qiladi. Norvegiyaning iste‘mol tovarlari bo‘yicha ombudsmani avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyalar ichida o‘z avtomobillari ekologik toza ekanligini da‘vo qiluvchi holatlarni aniqladi. Endi ishlab chiqaruvchilarga reklamada bunday atamalardan foydalanish taqiqlanadi, chunki avtomobillar atrof-muhitga zarar yetkazishi barchaga ma‘lum. Farqi faqat salbiy ta'sirning turli darajalaridadir. Olimlarning tadqiqotiga ko‘ra, 2017-yildan 2023- yilgacha yashil kamuflyajdan foydalanish 79% ga oshgan.

Yashil yuvish - bu marketing texnologiyasi bo‘lib, unda kompaniya o‘zini "yashil" va ekologik jihatdan qulay deb ko‘rsatadi, lekin o‘z resurslarini haqiqiy ekologik tashabbuslarga emas, balki xaridorni ushbu pozitsiyaga ishontirishga ko‘proq sarflaydi. Masalan, do‘konlarda sotilayotgan “100 % tabiiy”, “toza” yorliqlari ostida qadoqlangan mahsulotlarning tarkibiga nazar tashlasak, inson organizmi uchun zararli bo‘yoqlar, aromatizatorlar, turli kimyoviy preparatlarning

borligiga ko'zimiz tushadi. Afsuski, u yoki bu kompaniya haqiqatan ham ekologik tamoyillarga amal qiladimi yoki yashil yuvish amaliyotimi, buni aniqlash oson emas. "Eko" va "bio" piktogrammalari bilan chiqayotgan maxsus qandli diabetga chalinganlar uchun mo'ljallangan oziq-ovqat peshtaxtalarida ham tarkib tavsifga to'ri kelmaslik holatlari uchraydi. Yoki kremlar va shampunlar ko'pincha barglar tasvirlari va "sof", "tabiiy", "fitoterapiya" yozuvlari bilan yashil paketlarda topiladi. Ushbu mahsulotlar shifobaxsh ekanligi haqida umumiy taassurotga ega bo'lamiz, lekin aslida kompozitsiyada parabenlar, SLS va konservantlar bo'lishi va mahsulotning o'zi hayvonlarda sinovdan o'tkazilishi shak shubhasiz.

Shuningdek, yana bir marketing hiylasi eko-sertifikatlardan foydalanish sanaladi. Ba'zan qadoqlash sertifikat belgilariga juda o'xshash qilib tasvirlanadi. Biroq aksariyat hollarda mahsulot hayvonlarda sinovdan o'tkazilmaganligini aytadi. Ammo agar mahsulot etikani tasdiqlovchi tegishli sertifikatga ega bo'lmasa, bu mahsulotning o'zi emas, balki uning tarkibini tashkil etuvchi ingredientlar sinovdan o'tmaganligini anglatishi mumkin.

Rossiyada yashil yuvish haqidagi eng mashhur afsonalardan ikkitasi bu "barqaror" qog'oz qoplar va biologik parchalanadigan qadoqlashdir. Ularning ekologik tozaligini baholash uchun hayotiy siklining barcha bosqichlarida ekologik izini tahlil qilish kerak. Bunda xom-ashyoni qazib olish jarayoni, ishlab chiqarish va qadoqlashning ekologik talablarga javob berishi, tashish vaqtidagi uglerod izi hisobga olinadi va shundan keyingina – qadoqni qayta ishlash imkoniyati va chiqindilarni boshqarish usuli hisobga olinadi.

Odatda biz mahsulot qanday ishlab chiqarilganligi: ishlab chiqarishda qanday resurslardan foydalanilgan va jarayonda qancha miqdorda chiqindilar paydo bo'lgani haqida o'ylamaymiz. Axir bu mahsulotning ekologik tozaligiga ham ta'sir qiladi. Darhaqiqat, qog'oz qoplarni ishlab chiqarish bir xil miqdordagi polietilen paketlarga qaraganda 5 barobar ko'proq chiqindi hosil qiladi, ko'proq suv sarflaydi va ko'proq CO₂ emissiyasini hosil qiladi. Shu sababli, qog'oz sumkaning ekologik toza ekanligini aniq ayta olish qiyin, albatta.

Odamlar atrof-muhitga e'tibor qaratadigan brend mahsulotlaridan sotib olishni xohlashadi. Shunday qilib, ular o'zlarining sog'lig'i va sayyoramiz kelajagi uchun tanlov qilishadi. Forbes ma'lumotlariga ko'ra, iste'molchilarning 88 foizi ekologik va ijtimoiy muammolarni hal qilishda yordam beradigan kompaniyalarga ko'proq sodiqdir. INC ma'lumotlariga ko'ra, aholining 66 foizi eko mahsulotlarga ehtiyoji bor va salomatlik uchun yetarlicha mablag' sarflashga tayyor. [2]

Shunday ekan, atrof-muhitni muhofaza qilish chiqindisiz amaliyotni joriy etish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, oziq-ovqat mahsulotlarini to'g'ri tanlay bilish, sifat sertifikatlarini ajrata olishda yashil PR texnologiyalarining roli katta. Yashil PR - bu davlat, korxonalar, mahsulot yoki xizmatning ekologik imijini shakllantirish, unda jamoatchilik bilan aloqa o'rnatish demakdir. Undagi texnologiyalar esa atrof-muhit bilan bog'liq ijobiy va salbiy holatlarni o'rgangan holda, ularga individual yondashuv asosida jamoatchilikni xabardor etish, xushyorlikka chaqirish taktikasidir. Ayni damda ommaviy axborot vositalari orqali o'tkazilayotgan ekologik aksiyalar, brifinglar, ekologik xavfsizlik mavzusidagi matbuot anjumanlari, aholini ekologik madaniyatini oshirishga qartilgan plogging harakatlari, fauna va flora g'amxo'rlik rukni ostidagi ilmiy-ommabop materiallarning barchasi yashil PR texnologiyasiga misol bo'la oladi.

Har bir davlat o'z ekologik holatiga, aholining salomatligiga befarq emas. Mamlakatni rivojlantiradigan, obod etib tabiatini jonlantiradigan kuch ham xalqdir. Yashil PR mutaxassislarini televideniye, radio, matbuot va internet orqali ekologik xavfni bartaraf etishda jamoatchilik bilan uzviy aloqa o'rnatishi, munosabatga kirishishi, izohlar kutib qolishi davr talabi, desam xato bo'lmaydi. Atrof-muhit taqdiri, borliqqa bo'lgan befarqlikni yo'qotishda yashil jamoa asosiy o'rin egallaydi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, toza havodan nafas olayotgan, suv ichayotgan, tabiat resurslaridan foydalanayotgan, oziqlanayotgan har bir jamiyat a'zosi ekologik xavfsizlik masalalariga befarq bo'lmasligi lozim. Kasalliklarning qisqarishi, umrning uzayishi, sog'lom turmush tarziga o'tish, kelajak avlod uchun

yashil makon yaratish jarayonining globallashib borishi aksariyat hollarda o'z qo'limizda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.Mirziyoev, Yangi O'zbekiston strategiyasi. – T:O'zbekiston, 2021y
- 2.Zelyony kamuflyaj — Vikipediya (wikipedia.org).
3. Гринвошинг и его приемы: как производители манипулируют нами и создают ложный образ экологичного бренда (theoryandpractice.ru)
- 4.<https://lex.uz/uz/docs/6210852>.
- 5.https://t.me/Press_Secretary_Uz.